

УДК 331.101.3

DOI 10.5281/zenodo.19231211

**БОЛДЫРЕВ Кирилл Александрович¹,
ВАСИЛЬЕВА Олеся Сергеевна¹**¹ФБГОУ ВО «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», квартал Молодежный, 20А, Луганск, Россия, 291034

НОВАТОРСКАЯ ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ ТОРГОВОЙ СФЕРЫ

В современных условиях информационно-цифровой трансформации экономики предприятия сталкиваются с необходимостью переосмысления использования человеческих ресурсов, в частности, новаторской предприимчивости квалифицированной рабочей силы. Усложнение технико-технологических процессов подчеркивает как взаимосвязанную эксплуатацию различных ресурсов, так и ключевую роль квалифицированных работников, чья предприимчивость становится основой конкурентоспособности. Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью «человеческого фактора», «человеческого капитала» и искусственного интеллекта, возникающими, благодаря собственной новаторской деятельности работников.

Новаторские действия работников торговой сферы рассматриваются как инновационное явление, отражающее инновационный потенциал современного рынка труда. Конкурентоспособность предприятий во многом зависит от способности внедрять научно-технические разработки и совершенствовать кадровые системы, опираясь на творческий и интеллектуальный потенциал сотрудников. Информационно-цифровые алгоритмы формируют новую архитектуру предприятий, где роль высококвалифицированной рабочей силы с высоким уровнем инновационной квалификации неуклонно возрастает.

Хотя проблематика творческого профессионализма работников изучается известными зарубежными и отечественными учеными, взаимодействие экономических и психологических аспектов остается недостаточно исследованным. Целью данного исследования является раскрытие сущности новаторской предприимчивости квалифицированных работников торговой сферы и анализ ее влияния на реализацию их творческого и интеллектуального потенциала в контексте цифровизации.

В условиях инноваций человеческих ресурсов характер труда меняется: повышается его профессионально-квалифицированный и интеллектуальный уровень, усиливается влияние информационно-цифровых форм. Инновационная модификация труда требует его обновления, в частности, за счет новаторской взаимообусловленности роста конкурентоспособности производительного и непроизводительного труда, а также модернизации научно-технического потенциала. Квалифицированный труд трансформируется в инновационный, наполняясь новаторским содержанием и способствуя росту предприимчивости.

Новаторская предприимчивость побуждает работников к преодолению ограничений собственного профессионального саморазвития, стимулируя деловую активность и быструю рыночную трансформацию в творческую инициативу. Несмотря на риски, новаторство в деятельности работников торговой сферы позволяет предприятиям успешно внедрять новые разработки, модернизировать производство, повышать его качество и конкурентоспособность. Эффективность данного процесса зависит от множества мотивирующих условий, классифицируемых по уровню риска и значимости

инноваций. Благоприятные условия, ориентирующие предприимчивость работников на проявление профессиональных, интеллектуальных и творческих способностей, инициируют рост их конкурентоспособности и способствуют инновационным изменениям в труде. Одновременно происходят изменения в культуре управления и использовании движущих сил предприимчивости. Создание благоприятных условий для внедрения новой техники и технологий должно сочетаться с мощными творческими мотиваторами в области информационного перевооружения и цифрового реформирования.

Ключевые слова: новаторская предприимчивость, новаторские действия, информационно-цифровое новаторство, человеческий капитал, искусственный интеллект, цифровизация, торговая сфера.

Введение. Условия информационно-цифровой трансформации современной инновационной экономики вызвали необходимость радикальных преобразований в конкурентоспособном использовании предприятиями своих человеческих ресурсов и, прежде всего, новаторской предприимчивости квалифицированной рабочей силы. В связи с этим неслучайно, что многие отечественные учёные и практики признают возрастание инновационной роли и цифрового значения человеческого капитала, которое происходит благодаря проявлению квалифицированными работниками собственной новаторской предприимчивости в своей профессиональной деятельности.

Новаторские действия работников торговой сферы можно квалифицировать как инновационное явление, квинтэссирующее их профессиональную деятельность. В этом отношении «лакмусовой бумажкой» становится новаторская предприимчивость квалифицированных работников коммерческих предприятий, содержательно отражающая инновационный потенциал современного высококонкурентного рынка труда, который характеризуется необходимостью и возможностью формирования таких инновационных черт своей эффективной конкурентоспособности, как рациональное рыночные применение и коммерческое использование современными предприятиями новых, более конкурентоспособных, во-первых, научно-технических и технологических разработок и, во-вторых, систем кадровой политики, оплаты труда, других нововведений, играющих инновационную роль в рациональной реализации квалифицированными работниками, в первую очередь, своих творческих и интеллектуальных способностей. Такой механизм формируется и реализуется в условиях, когда инновационную архитектуру предприятий определяет информационно-цифровой алгоритм.

Проблематике творческого профессионализма работников уделено немало исследовательского внимания таких зарубежных ученых, как: Ч. Филлмор, Т. Монтаг, Г. Льюис, К. Роджерс, Дж. Гилфорд [1]. Кроме того, немалый вклад в научные исследования данной проблемы внесли также такие отечественные ученые, как: Е.А. Климов, Г.А. Глотова, Н.Ф. Вишнякова, Д.Б. Богоявленская [2; 3] и др.

Вместе с тем, в современной научной практике отсутствует единое методологическое понимание феномена как комплексного явления предприимчивости работников в целом, так и новаторской предприимчивости, в частности. Так, одни исследователи, вслед за зарубежными коллегами, подчеркивают ее экономическую природу, связывая с инициацией новых бизнес-проектов и максимизацией прибыли. Однако, отечественные ученые, такие как Т.В. Алексашина [4] и А.А. Рыболовлева [5], расширяют это понимание, включая в него не только создание новых предприятий, но и активное преобразование существующих, внедрение инноваций и эффективное управление ресурсами.

Другие научные школы, представленные такими авторами, как Л.Н. Карпов [6],

рассматривают предприимчивость как личностное качество, аккумулирующее в себе способность к риску, креативность, потребность в самореализации и ориентацию на успех. Новаторская предприимчивость в этом ключе трактуется как проявление высокого уровня развития этих личностных черт, позволяющее сотрудникам генерировать нестандартные идеи и осуществлять их на практике. Эта группа исследователей акцентирует внимание на психологических аспектах, формировании мотивации к инновационной деятельности и развитии лидерских качеств.

Существует также подход, фокусирующийся на предприимчивости как на динамическом процессе, включающем идентификацию перспектив, мобилизацию ресурсов и реализацию задуманного. Отечественный исследователь В.Г. Северов [7] в своих работах развивает идеи о процессуальном характере предприимчивости, подчеркивая этапы ее развития – от зарождения идеи до ее воплощения и получения результата. Новаторская предприимчивость в этом контексте представляется как способность оперативно адаптироваться к меняющимся условиям, находить нетривиальные пути решения задач и эффективно управлять процессом внедрения новшеств.

В целом, проблема реализации творческого и интеллектуального потенциала работников, хотя и изучается активно учеными различных направлений, является не в полной мере исследованной с позиций «слияния» экономического и психологического аспектов.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях стремительной трансформации современной инновационной экономики, предприятия сталкиваются с необходимостью глубокого переосмысления использования своих человеческих ресурсов. Особое значение приобретает новаторская предприимчивость квалифицированной рабочей силы, выступающая катализатором инновационных процессов. В контексте торговой сферы, новаторские действия работников становятся квинтэссенцией их профессиональной деятельности, отражая их инновационный потенциал. Способность предприятий эффективно применять новые научно-технические разработки и внедрять передовые кадровые инструменты напрямую зависит от инновационной активности их сотрудников. Таким образом, исследование новаторской предприимчивости квалифицированных работников торговой сферы представляется крайне актуальным для формирования высококонкурентоспособных предприятий и адаптации к вызовам цифровой эпохи.

В связи с этим, научная значимость работы заключается в необходимости научного понимания феномена новаторской предприимчивости, комплексно анализируя его как экономическое, так и психологическое явление. Несмотря на существующие исследования, посвященные творческому профессионализму работников, отсутствует единое методологическое понимание новаторской предприимчивости как интегрального качества. Особую научную значимость имеет анализ новаторской предприимчивости в контексте динамического процесса, включающего идентификацию перспектив, мобилизацию ресурсов и реализацию задуманного, с учетом особенностей цифровизации средств и способов торговли. Исследование уточняет сущность и содержание категории «новаторская предприимчивость» применительно к работникам торговой сферы, выявляет ключевые факторы, способствующие ее повышению, и систематизирует подходы к оценке ее влияния на профессионализм.

Цель исследования заключается в попытке раскрытия сущности явления новаторской предприимчивости квалифицированных работников торговой сферы, а также его влияния на реализацию их творческого и интеллектуального потенциала в контексте повышения профессионализма этих работников в условиях цифровизации средств и способов торговли.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- раскрыть сущность и содержание категории «новаторская предприимчивость», в контексте её воздействия на повышение профессионализма работников торговой сферы;
- выявить ключевые факторы, влияющие на повышение работниками своей новаторской предприимчивости;
- систематизировать существующие подходы к исследованию влияния новаторской предприимчивости на повышение работниками своего профессионализма.

Материалы и методы. Теоретико-методологическую основу исследования составляют теоретические положения и практические разработки отечественных и зарубежных ученых, относящиеся к проблеме реализации творческого и интеллектуального потенциала работников коммерческих предприятий. Для достижения поставленной цели в статье использованы общенаучные методы исследования: метод индукции и дедукции (для изучения понятийно-категориального аппарата); метод восхождения от абстрактного к конкретному (при исследовании понятия «новаторская предприимчивость»); метод диалектической логики (при исследовании развития творческого и интеллектуального потенциала).

Результаты. С инновацией человеческих ресурсов претерпевают новаторские изменения и сам характер современного труда, а именно: повышается профессионально-квалифицированный, а главное, интеллектуальный уровень производительного труда высококвалифицированных работников торговой сферы, проявляющих творческую инициативу и новаторскую предприимчивость. Появляется тенденция усиления влияния информационно-цифровых форм, ориентированных на расширение сферы формирования производительного труда, прежде всего, квалифицированными работниками современных предприятий [8].

Инновационная модификация квалифицированного труда требует обновления его производительной и непроизводительной характеристик. Прежде всего, это касается и инновационных перемен, во-вторых, новаторской взаимообусловленности роста конкурентоспособности производительного и непроизводительного труда квалифицированных работников торговой сферы за счёт информационно-цифровых форм их инновационной деятельности, а также, во-вторых, новаторского обновления научно-технического потенциала труда высококвалифицированных работников торговой сферы касающегося, в первую очередь, материальных компонент повышения его инновационной производительности. Квалифицированный труд приобретает инновационный характер, то есть становится инновационным трудом за счёт наполнения новаторской содержательности труда высококвалифицированных работников торговой сферы, формирующей у каждого из них особый и инновационный вид новаторской предприимчивости [9].

Новаторская предприимчивость высококвалифицированных работников торговой сферы, будучи инновационной формой их творческого отношения к их производительному труду, побуждает появление новой тенденции, сущность которой состоит в преодолении самими инновационными действиями работников ограниченных воспроизведённых условий и мотивирующих факторов собственного профессионального саморазвития. Этот инновационный прогресс постоянно тенденционирует, благодаря инновационной эволюции труда, повышению его профессиональной содержательности, а также делению творческого начала и интеллектуальной насыщенности, что существенно повышает его деловую активность, выражением чего является быстрая рыночная трансформация новаторской предприимчивости квалифицированных работников торговой сферы в творческую инициативу, приобретение профессиональных знаний,

умений других ценностных представлений об эффективности и производительности своего труда [10].

Новаторство в инновационной деятельности работников торговой сферы является рискованным, но конкурентоспособным и инновационным явлением, использование которого позволяет современным предприятиям направлять любой и инновационный процесс, генерирующий их новаторскую предприимчивость, в конкурентную среду практической реализации: новых научно технических и технологических открытий; принципиально новых способов модернизации, направленных на повышение информационно цифрового уровня современного производства высокого качества и конкурентоспособности выпускаемой инновационной продукции: новых форм инновационной организации производства и информационного цифрового управления инновационной деятельностью работников торговой сферы. Это также можно отнести к другим группам инноваций, касающихся социально-экономических условий и факторов, влияющих на сознательное, активное и творческое отношение квалифицированных работников торговой сферы к своему труду [11].

При этом следует отметить, что новаторская предприимчивость инновационной деятельности работников торговой сферы – процесс достаточно сложный, эффективность которого зависит от множества мотивирующих условий и факторов, определяющих специфический характер инновационной деятельности каждого из них, так как их можно классифицировать и по новаторской значимости инноваций, и по уровню риска инновационной деятельности, и по уровню значимости инноваций, и т.д. например, по уровню риска.

К благоприятным условиям и факторам, способствующим расширению инновационного действия профессиональных и творческих интересов квалифицированных работников торговой сферы, можно отнести те, которые ориентируют их новаторскую предприимчивость в возможности проявления каждым из них интеллектуальных, творческих и организаторских способностей [12].

В то же время аналогичные изменения происходят в типологии информационно-цифровой культуры управления, реконструкции и модернизации не только основных производственных фондов современных предприятий, но и инновационных характеристик использования других движущих сил новаторской предприимчивости.

При этом наиболее существенной чертой информационно-цифрового перевооружения производства на базе высокоэффективной техники и технологии, усиления его специализации и универсализации, повышающих новаторский характер предприимчивости работников торговой сферы, является инновационное соответствие благоприятных условий для собственного технико-технологического перевооружения и информационно-цифровых действий работников торговой сферы, новаторская предприимчивость которых обусловлена реализацией творческих и интеллектуальных интересов каждого из них [13].

Поэтому, на наш взгляд, создание благоприятных условий, связанных с вводом предприятиями новой техники и с использованием инновационных технологий, должно пересекаться с функционированием мощных творческих мотиваторов инноваций в области информационного перевооружения и цифрового реформирования собственного производства.

Информационно-цифровой вектор перекрывает личные профессиональные интересы каждого квалифицированного работника, так как материальные поощрения этих работников торговой сферы, как правило, сопровождаются повышением их ответственности за инновационное перевооружение и реконструкцию собственного производства на основе его концентрации и специализации. Хотя, конечно, иницируя инновационное развитие предприятий, вектор информационно-цифровых связей

автоматически не порождает необходимость материального поощрения своих квалифицированных работников торговой сферы и возможность повышения ответственности за технологическую реализацию научно-технических новаций, однако это положение не относится, во-первых, к коммерческим отношениям, основанным на хозрасчетных интересах поставщиков и потребителей новой продукции, во-вторых, к деловой своевременности и качеству поставок по срокам и номенклатуре договорных обязательств [14; 15].

Помимо всего прочего на этой основе происходит интенсификация новаторской предприимчивости за счет, прежде всего, усиления специализации и универсализации инновационного производства современных предприятий, так как оно, с одной стороны, уменьшает технологическую разнородность новых изделий и, с другой, – повышает производительность труда квалифицированных работников торговой сферы. В качестве инновационного мотиватора интенсификации роста производительности труда квалифицированных работников торговой сферы, который определяется, в том числе, и их новаторской предприимчивостью, которая определяет её не только профессиональную, но и интеллектуальную содержательность, а также квалификационную компетентность, личное мастерство, характеризующие эти и другие ключевые способности каждого из них [16].

Таким образом, в инновационном аспекте информационно-цифровое направление профессиональной адаптации новаторской предприимчивости квалифицированных работников торговой сферы тенденционирует в сложный и многоплановый процесс информационного установления и развития цифровых контактов и связей между ними, порождаемый профессиональными потребностями их инновационной деятельности и включающий в себя творческий обмен новаторской информацией с целью выработки совместного интеллектуального взаимодействия.

Роль новаторской предприимчивости в профессионализме работников торговли проявляется в нескольких ключевых аспектах. Во-первых, она стимулирует постоянное профессиональное развитие. Работники, обладающие этим качеством, не останавливаются на достигнутом, а активно осваивают новые знания, технологии и методики, что позволяет им адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям и поддерживать высокий уровень своей компетентности. Во-вторых, новаторская предприимчивость ведет к повышению производительности труда. Предлагаемые инновации, будь то улучшение клиентского сервиса, оптимизация логистических цепочек или внедрение новых цифровых инструментов, напрямую влияют на эффективность деятельности предприятия. В-третьих, данное качество способствует формированию более глубокого и осмысленного отношения к выполняемой работе. Вместо формального подхода, работники начинают видеть в своей деятельности возможность для творчества и самореализации. Это, в свою очередь, усиливает их вовлеченность и мотивацию, поскольку они видят прямой вклад своих идей в общий успех компании. Информационно-цифровые технологии играют здесь особую роль, предоставляя новые платформы для генерации идей и их эффективной реализации, а также позволяя работникам чувствовать себя частью глобального инновационного процесса [17; 18].

Поэтому в общем виде можно охарактеризовать новаторскую предприимчивость, как совокупность качеств, позволяющих высококвалифицированным работникам торговой сферы не только эффективно выполнять свои обязанности, но и целенаправленно искать, генерировать и внедрять новые идеи. Это комплексный подход, включающий креативное мышление, готовность к риску, способность к анализу и синтезу информации, а также активное стремление к совершенствованию существующих процессов и созданию принципиально новых решений. Такая предприимчивость выходит

за рамки простого исполнения должностных инструкций, предполагая активную позицию и стремление к лидерству в инновационных начинаниях.

Обсуждение результатов. Результаты исследования подтверждают, что новаторская предприимчивость современных высококвалифицированных работников торговой сферы, как инновационная форма проявления их творческого профессионализма аккумулирует интеллектуальную энергоёмкость, инициативную конкурентоспособность, рациональный смысл и профессиональную интуицию, а также другие содержательные признаки искусственного интеллекта. Данные выводы согласуются с результатами работ таких исследователей, как: А.А. Варущенко [13], О.С. Чечина [14], Н.Л. Удальцова [17].

Вместе с тем, выявлено, что в современных условиях новаторская предприимчивость квалифицированных работников торговой сферы становится необходимым и важным инновационным элементом их информационно-цифровых действий, опредмечивающих профессиональную координацию интеллектуального, коммерческого и организационного капиталов конкурентоспособных предприятий. Такая профессиональная синхронизация позволяет современным предприятиям существенно расширить свои конкурентные возможности и, прежде всего, за счет информационно-цифрового развития творческих и интеллектуальных способностей квалифицированных работников торговой сферы. Данные наблюдения подтверждают результаты исследований Р.В. Ободец, К.О. Любичева [18], а также Т. А. Черныш [12].

Профессиональная компетентность квалифицированных работников торговой сферы, достигаемая благодаря инновационной реализации каждым из них своей новаторской предприимчивости, инициирует образование в их профессиональной культуре инновационного равновесия между необходимостью повышения собственной конкурентоспособности и возможностью ее достижения. Это позволяет в практике управления осуществить синхронизацию всех видов творческой деятельности работников торговой сферы, селекционируя каждого из них, по принципу профессионального соответствия квалификационным требованиям современных рабочих мест.

Заключение. Таким образом, проведенный анализ категории новаторской предприимчивости как инновационной формы выражения профессионализма квалифицированных работников торговой сферы позволил выявить как её сложную экономическую природу, так и определить основные методологические черты данного явления. Результаты исследования подтверждают, что новаторская предприимчивость квалифицированных работников торговой сферы проявляется, прежде всего, в повышении роли человеческого фактора в инновационном воспроизводстве их творческих и интеллектуальных способностей.

В данном контексте, *новаторская предприимчивость* квалифицированных работников торговой сферы представляет собой комплексное явление, заключающее в себе активное, инициативное и творческое отношение к своей профессиональной деятельности, направленное на создание, внедрение и совершенствование новшеств. Она проявляется в способности работника не только идентифицировать существующие проблемы и возможности, но и генерировать оригинальные идеи, находить нестандартные решения, принимать обоснованные риски и эффективно реализовывать инновационные предложения. Это включает в себя как разработку новых научно-технических и технологических решений, так и совершенствование систем кадровой политики, оплаты труда и иных аспектов организации производственной деятельности.

Список литературы

1. Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления / под ред. А.М. Матюшкина. – М.: Прогресс, 1965. – С. 433-457.

2. Богоявленская, Д.Б. Механизм творчества: почему мы открываем новое // Вопросы философии. – 2021. – № 9. – С. 82-89.
3. Богоявленская, Д.Б. Философские основы теории одаренности // Культурноисторическая психология. – 2019. – Том 15. – № 2. – С. 14-21.
4. Алексашина, Т.В. Организационные структуры в обеспечении эффективной инновационной деятельности предприятий / Т.В. Алексашина, П.А. Червякова // Фундаментальные и прикладные исследования молодых ученых : сборник научных трудов XV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, Новокузнецк, 07–25 апреля 2025 года. – Новокузнецк: Кемеровский государственный университет, 2025. – С. 13-17.
5. Рыболовлева, А.А. Методы государственного регулирования инновационных процессов в научной сфере / А.А. Рыболовлева // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. – Т. 15, № 22. – С. 182-185.
6. Карпов, Л.Н. // США и Канада: экономика, политика, культура. – 2005. – №8(428). – С. 127.
7. Северов, В.Г. Предприимчивость – важнейшее интегральное социально-профессиональное качество практико-ориентированного специалиста малого бизнеса // Наука и современность. – 2010. – №. 4-1. – С. 242-246.
8. Андросюк, В.П. Особенности управления персоналом в торговых организациях // Экономика и парадигма нового времени. – 2025. – №3 (36). – С. 13-17.
9. Перегудова, А.Ю. Особенности современных форм оплаты труда и стимулирования персонала в отрасли торговли // Вестник московского университета имени С. Ю. Витте. серия 1: экономика и управление. – 2022. – №2 (41) – С. 97-103.
10. Фещенко, В.В. Инновации в управлении персоналом в сфере сервиса / В.В. Фещенко // Экономика. Социология. Право. – 2017. – №3(7). – С. 70-75.
11. Франк, Е.В., Машевская, О.В. Инновационная восприимчивость и ее составляющие как регуляторы адаптации промышленного предприятия к условиям изменяющейся среды // Вестник Самарского государственного университета. – 2015. – №8 (130). – С. 88–96.
12. Черныш, Т.А. Отбор показателей оценивания гибкости инновационного развития предприятия // Вестник ЛГУ им. В. Даля. – 2020. – №9 (39). – С. 13-15.
13. Варущенко, А.А. Инновационное предпринимательство: подходы к определению и инфраструктура поддержки в российской федерации в современных условиях // Наука и искусство управления / Вестник института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета. – 2025. – № 1 – С. 83-98.
14. Чечина, О.С. Методы оценки человеческого капитала и факторы его воздействия на инновационный потенциал отраслевой экономической системы // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2014. – № 8 (118). – С. 79–83.
15. Гаврилова, Т.А., Хорошевский, В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. – Спб.: Питер, 2000. – 384 с.
16. Аксенова, А.Д. Роль внутренних коммуникаций в построении корпоративной культуры // Научные записки молодых исследователей. – 2023. – №1. – С. 66-70.
17. Удальцова, Н.Л. Инновационное предпринимательство и стратегия развития инновационных компаний / Н.Л. Удальцова // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – Т. 12, № 1. – С. 259-276.

18. Ободец Р.В., Любичев К.О. Инновационные технологии в онлайн-маркетинге: тренды 2025 // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2025. – № 3. – С. 57–62.

Болдырев Кирилл Александрович, докт. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой торгового дела, ФБГОУ ВО «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», Луганск, Россия

Email: kir160582@inbox.ru

ORCID: 0009-0009-9030-2427

AuthorID: 890389

Васильева Олеся Сергеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры торгового дела, ФБГОУ ВО «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», Луганск, Россия

Email: alesya_vasileva_2022@mail.ru

AuthorID: 1338555

Поступила в редакцию 02.03.2026 г.

UDC 331.101.3

DOI 10.5281/zenodo.19231211

BOLDYREV Kirill¹,
VASILYEVA Olesya¹

¹ Vladimir Dahl Lugansk State University, Molodezhny Quarter, 20A, Lugansk, Russia, 291034

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AS AN INNOVATIVE FORM OF EXPRESSION OF THE CREATIVE PROFESSIONALISM OF SKILLED TRADE WORKERS

In modern conditions of information and digital transformation of the economy, enterprises face the need to rethink the use of human resources, in particular, the innovative entrepreneurship of skilled labor. The increasing complexity of technical and technological processes highlights both the interconnected exploitation of various resources and the key role of skilled workers, whose entrepreneurial spirit becomes the basis of competitiveness. The relevance of the research is due to the increasing role of the "human factor", "human capital" and artificial intelligence, arising from the employees' own innovative activities.

The innovative actions of trade workers are considered as an innovative phenomenon reflecting the innovative potential of the modern labor market. The competitiveness of enterprises largely depends on the ability to implement scientific and technical developments and improve personnel systems, relying on the creative and intellectual potential of employees. Information and digital algorithms are shaping a new enterprise architecture, where the role of a highly qualified workforce with a high level of innovative qualifications is steadily increasing.

Although the problems of creative professionalism of employees are studied by well-known foreign and domestic scientists, the interaction of economic and psychological aspects remains insufficiently investigated. The purpose of this study is to reveal the essence of the innovative entrepreneurial spirit of skilled trade workers and analyze its impact on the realization of their creative and intellectual potential in the context of digitalization.

In the context of human resource innovation, the nature of work is changing: his professional, qualified and intellectual level is increasing, and the influence of information and digital forms is increasing. The innovative modification of labor requires its renewal, in particular, due to the innovative interdependence of the growth of competitiveness of productive and unproductive labor, as well as the modernization of scientific and technical potential. Skilled labor is transformed into innovative labor, being filled with innovative content and contributing to the growth of entrepreneurship.

Innovative entrepreneurship encourages employees to overcome the limitations of their own professional self-development, stimulating business activity and rapid market transformation into creative initiative. Despite the risks, innovation in the activities of trade workers allows enterprises to successfully implement new developments, modernize production, improve its quality and competitiveness. The effectiveness of this process depends on a variety of motivating conditions, classified according to the level of risk and the importance of innovation. Favorable conditions that orient the entrepreneurial spirit of employees towards the manifestation of professional, intellectual and creative abilities initiate the growth of their competitiveness and promote innovative changes in work. At the same time, there are changes in the management culture and the use of entrepreneurial driving forces. The creation of favorable conditions for the introduction of new equipment and technologies should be combined with powerful creative motivators in the field of information re-equipment and digital reform.

Key words: *innovative entrepreneurship, innovative actions, information and digital innovation, human capital, artificial intelligence, digitalization, trade sphere.*

References:

1. Gilford J. (1965) Three sides of intelligence. *Psychology of thinking* / Edited by A.M. Matyushkin. Moscow: Progress. pp. 433-457.
 2. Bogoyavlenskaya, D.B. (2021) Mechanism of creativity: why we discover new things. *Questions of Philosophy*. No. 9. pp. 82-89.
 3. Bogoyavlenskaya, D.B. (2019) Philosophical foundations of the theory of giftedness. *Cultural and historical psychology*. Volume 15. No. 2. pp. 14-21.
 4. Aleksashina, T.V. (2025) Organizational structures in ensuring effective innovation activities of enterprises / T.V. Aleksashina, P.A. Chervyakova. *Fundamental and applied research of young scientists* : Proceedings of the XV All-Russian Scientific and Practical Conference of Students, postgraduates and young Scientists, Novokuznetsk, April 07-25, 2025. Novokuznetsk: Kemerovo State University, 2025, pp. 13-17.
 5. Rybolovleva, A.A. (2012) Methods of state regulation of innovation processes in the scientific field. *Bulletin of Kazan Technological University*. Vol. 15, No. 22. pp. 182-185.
 6. Karpov, L.N. (2005) USA and Canada: economics, politics, culture. № 8(428). P. 127.
 7. Severov, V.G. (2010) Entrepreneurship is the most important integral socio-professional quality of a practice-oriented small business specialist. *Science and Modernity* No.4-1. pp. 242-246.
 8. Androsiuk, V.P. (2025) Features of personnel management in trade organizations. *Economics and the New Age paradigm*. No. 3 (36). pp. 13-17.
 9. Peregudova, A.Y. (2022) Features of modern forms of remuneration and personnel incentives in the trade industry. *Bulletin of the S.Y. Witte Moscow University*. Series 1: Economics and Management. No. 2 (41). pp. 97-103.
 10. Feshchenko, V.V. (2017) Innovations in personnel management in the service sector. *Economy. Sociology. Right*. №3(7). Pp. 70-75.
 11. Frank, E.V., Mashevskaya, O.V. (2015) Innovative susceptibility and its components as regulators of adaptation of an industrial enterprise to the conditions of a changing environment. *Bulletin of Samara State University*. No. 8 (130). pp. 88-96.
 12. Chernysh, T.A. (2020) Selection of indicators for assessing the flexibility of innovative enterprise development. *Bulletin of the Leningrad State University named after V. Dahl*. No. 9 (39). pp. 13-15.
 13. Varushchenko, A.A. (2025) Innovative entrepreneurship: approaches to definition and support infrastructure in the Russian Federation in modern conditions. *Science and Art of Management* / Bulletin of the Institute of Economics, Management and Law of the Russian State University for the Humanities. No. 1 pp. 83-98.
 14. Chechina, O.S. (2014) Methods of assessing human capital and factors of its impact on the innovative potential of the sectoral economic system. *Bulletin of Samara State University of Economics*. No. 8 (118). pp. 79-83.
 15. Gavrilova, T.A., Khoroshevsky, V.F. (2000) Knowledge bases of intelligent systems. St. Petersburg: Peter. 384 p.
 16. Aksenova, A.D. (2023) The role of internal communications in building corporate culture. *Scientific notes of young researchers*. No. 1. pp. 66-70.
 17. Udaltsova, N.L. (2022) Innovative entrepreneurship and development strategy of innovative companies. *Issues of innovative economics*. Vol. 12, No. 1. pp. 259-276.
 18. Obodets, R.V., Lyubichev, K.O. (2025) Innovative technologies in online marketing: trends in 2025. *Economics and Management: a scientific and practical journal*. No. 3. pp. 57-62.
-

Boldyrev Kirill, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Trade, Vladimir Dahl Luhansk State University, Lugansk, Russia

Email: kir160582@inbox.ru

ORCID: 0009-0009-9030-2427

AuthorID: 890389

Vasilyeva Olesya, Candidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of Trade, Vladimir Dahl Luhansk State University, Lugansk, Russia

Email: alesya_vasileva_2022@mail.ru

AuthorID: 1338555

Received 02.03.2026